

УКД 575.3

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ФАЙЗУЛЛОЕВ КАМОЛИДДИН

Соискатель факультета финансы и кредит, Худжандский государственный
университета им. академика Б.Гафурова

Научный руководитель – д.э.н **Ф.ОБИДОВ**
Худжанд, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы устойчивого развития Республики Таджикистан с учетом ее географического положения, природно-ресурсного потенциала и социально-экономических особенностей. Показано, что страна сталкивается с рядом вызовов, среди которых — частые стихийные бедствия, хрупкая экосистема, территориальные диспропорции и ограниченность ресурсов. В то же время, Таджикистан обладает значительным потенциалом в сфере гидроэнергетики и международного сотрудничества. Рассмотрены ключевые стратегии государства, включая Концепцию перехода к устойчивому развитию, Национальную стратегию развития до 2030 года и Национальную стратегию адаптации к изменению климата. Отмечено, что обеспечение устойчивого развития требует сбалансированности между экономическим ростом, социальной справедливостью и сохранением экосистем. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода и разработки региональных программ долгосрочного социально-экономического развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная политика, экономика Таджикистана, экология, климатические риски, зеленая экономика, социальная справедливость.

В Таджикистане устойчивое развитие имеет решающее значение для, учитывая, что она подвергается частым стихийным бедствиям и имеет относительно хрупкую экосистему. Правительство Таджикистана вместе с неправительственными организациями (НПО) и международными партнерами прилагает согласованные усилия по продвижению «зеленой» политики и практики в различных секторах.

Особое внимание уделено экологическим проблемам, которые находятся на переднем крае национальной повестки дня, и реализуются стратегии для решения таких проблем, как изменение климата, вырубка лесов, сохранение воды и внедрение возобновляемых источников энергии. Страна также взяла на себя обязательства по международным соглашениям, таким как Парижское климатическое соглашение, и работает над интеграцией целей устойчивого развития (ЦУР) в свою национальную политику.

Правительство Таджикистана приняло ряд мер для содействия устойчивому росту и защите окружающей среды. Одной из ключевых стратегий является «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» от 1 декабря 2016 г., №636», где устойчивое развитие это одна из основных целей. Кроме того, правительство страны была подготовлена «Национальная стратегия адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года» утверждённая постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 октября 2019 года №482, в которой изложены планы по смягчению последствий изменения климата [9, с.56].

Для решения существующих экологические проблемы в стране также модифицируются нормативно-правовые акты. Следует учесть, что Экологический кодекс Таджикистана объединяет различные законы, связанные с сохранением и рациональным использованием природных ресурсов.

Следовательно, страна переходит к зеленой экономике путем внедрения соответствующей политики и улучшения нормативно-правовой базы, которая способствует повышению энерго-эффективности, сокращению выбросов парниковых газов и устойчивому управлению природными ресурсами.

В современной научной литературе существует значительное количество трудов, посвященных вопросам выбора показателей, характеризующих устойчивость региональных систем. Однако, большинство исследований носит прикладной характер и может быть использовано только для анализа отдельных аспектов анализа устойчивости.

В Таджикистане как в развивающейся стране проблемы обеспечения устойчивого развития имеют особое значение, учитывая его географическое расположение в Центральной Азии, потенциал водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов. Первым шагом на пути их решения на государственном уровне была разработка и утверждение «...Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию» постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01 октября 2007 года, №500, где отмечено, что «...Достижение устойчивого развития - это проблема общечеловеческого масштаба, но уровень и степень ее решения зависит от усилий каждого государства. От приверженности каждой страны принципу взаимозависимости и неразрывности экономики и экологии складывается в устойчивое общемировое развитие. Устойчивое развитие все более осознается как форма выхода цивилизации на новую перспективную модель прогресса. Национальный аспект устойчивого развития для Республики Таджикистан определяется, прежде всего, становлением ее как суверенного государства, необходимостью быстрого выхода из социально-экономических трудностей и экологического кризиса, повышением уровня жизни населения, вхождением в мировое сообщество, сохранением добрососедских отношений с другими странами мира и взаимовыгодным сотрудничеством».

Основная цель Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию, является обеспечение стабильного социально-экономического развития при сохранении благоприятной окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений населения страны.

Устойчивое развитие - это развитие, гарантирующие достойные, максимально возможные равные стартовые условия представителям настоящего и будущих поколений для проявления своих способностей и удовлетворения жизненных потребностей.

К исходным положениям устойчивого развития относятся:

- обеспечение природно-экологической устойчивости, на основе теории биотической регуляции окружающей среды;
- обеспечение поддерживаемого экономического развития на основе модифицированной рыночной системы;
- обеспечение устойчивого социального развития на основе справедливости;
- обеспечение устойчивости демографической ситуации на основе регулирования на уровне семьи;
- формирование общественного сознания на основе использования системы образования и средств массовой информации;
- обеспечение тесного международного сотрудничества и кооперации для достижения целей устойчивого развития.

Базовый принцип устойчивого развития означает, что любая экономическая деятельность должна способствовать максимальному сокращению бедности и достижению адекватного качества жизни для всех, с одной стороны, и не превышать способности естественных природных ресурсов к самовосстановлению с другой [6, с.20 - 31].

Национальная Концепция Устойчивого Развития объединяет в одно целое социальную, экономическую и экологическую политику, интегрирующей усилия нации на достижение экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности.

В процессе исследования были определены особенности обеспечения устойчивого развития региона в стране:

- географическое расположение в Центральной Азии. Проблемы обеспечения устойчивого развития имеют особое значение, учитывая потенциал водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов.

- подверженность частым стихийным бедствиям и относительно хрупкая экосистема. Правительство Таджикистана активно участвует в усилиях по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

- потенциал в области гидроэнергетики. Страна обладает значительными водными ресурсами и гористой местностью, что позволяет развивать возобновляемые источники энергии.

- сохранение и лесовосстановление лесов. Леса в Таджикистане находятся под угрозой из-за незаконных вырубок, чрезмерного выпаса скота и перевода земель под сельское хозяйство.

- удаление внимания «зелёному» образованию. В учебных программах в школах и университетах всё чаще включают темы, связанные с окружающей средой, сохранением природы и устойчивым развитием.

Некоторые проблемы обеспечения устойчивого развития региона в Республике Таджикистан:

- территориальные диспропорции. Они проявляются в виде нарушения устойчивости социально-экономических систем и ограничивают возможности для достижения поставленных целей.

- проблемы неравного доступа женщин и мужчин к материальным и нематериальным видам ресурсов. Это сдерживающий фактор для развития общества и экономики в целом.

- разрыв между регионами в уровне развития социальной инфраструктуры. При этом относительно более высокая демографическая нагрузка в сельской местности сигнализирует об остроте проблемы занятости и доходов на селе.

Для решения задач национальной концепции устойчивого развития, необходимо обеспечить сбалансированность между повышением темпов экономического роста и устойчивостью природных экосистем, использованием запасов природно-экономических ресурсов и их восстановлением, достижением ощутимых результатов в экономике и социальной справедливостью, их распределением между странами. Однако невозможно обеспечить их сбалансированность, поэтому может быть диспропорция. Диспропорция в экономике ограничивает возможности для достижения поставленных социально-экономических целей, повышения уровня конкурентоспособности товаров региональных производителей, развития торгово-экономических связей между регионами и хозяйственных отношений между региональными субъектами и т.д.

Территориальные диспропорции, рассматриваемые как обратная сторона устойчивости, являются естественным явлением в экономическом развитии регионов. Но, в отличие от национальной экономики, региональным диспропорциям присущи особенности, связанные с временем их возникновения и с процессом разрешения. Первоначально они проявлялись как результат различий в географическом положении регионов и в их природно-климатических условиях, в производстве и его размещении по территориям, а также в характере и уровне развития производительных сил региона. По мере цивилизационно-культурного прогресса и типа регионального развития, избранного государством, в начальный период независимого развития страны диспропорции обострились, а затем, с созданием нормативно-правовой базы рыночной системы, они существенно сгладились. Следовательно, появились условия для разрешения территориальных диспропорций и устойчивого развития [8, с.88].

В то же время обеспечение устойчивого экономического роста требует не ликвидации территориальных противоречий, а их смягчения и разрешения, что закладывает общую базу для равномерного территориального социально-экономического развития и создает больше

возможностей в процессе разработки и осуществления в стране политики социальной справедливости.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показала необходимость использования достаточно эффективных инструментов разрешения территориальных диспропорций и решения проблем устойчивого регионального развития.

В немалой степени это было связано с необходимостью государственного воздействия на совокупный спрос (кейнсианская модель) и проведения специальных мероприятий в рамках региональных программ развития, а также выделения регионам, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса, средств из бюджета страны.

Применение эффективной региональной политики основывается на результатах исследования природно-ресурсного потенциала территории и его воспроизводстве, демографии и занятости населения, уровне и качестве жизни, взаимодействии региональных рынков и механизмов управления этими процессами. По-новому теперь ставится вопрос о размещении производительных сил на территориях в сторону их эффективного использования в качестве фактора экономического роста и повышения благосостояния населения территории. В связи с этим резко возросла необходимость исследования жизненно важных процессов, происходящих в регионах страны.

Речь идет о выявлении сущности новых процессов и явлений в региональной политике, связанных с формированием рыночной экономики и совершенствованием механизмов обеспечения устойчивого регионального развития. К их числу прежде всего относятся: процесс формирования региональных товарных рынков со свойственной им спецификой и их постоянное взаимодействие, выявление взаимосвязи между ростом экономики и решением социальных проблем, разработка и обоснование принятия региональных управленческих решений и их информационно-технологическое обеспечение. По существу, необходимо определить и использовать достаточно эффективные подходы и методы обеспечения устойчивости социально-экономической системы регионов с учетом особенностей и условий экономики переходного периода [10, с.106 - 121].

Необходимость проведения региональной политики обеспечения устойчивого развития обусловлена, как показывает опыт зарубежных стран, специфическими особенностями географического расположения регионов и уровнем их обеспеченности природно-экономическими ресурсами. Активная государственная региональная политика способствует выравниванию уровня социально-экономического развития отдельных частей территории, и в этом плане различное отношение государства к ним является оправданным. Следует отметить, что главным механизмом реализации региональной политики обеспечения устойчивого развития во все большей мере становятся региональные программы социально-экономического развития. Они разрабатываются и осуществляются практически в каждом регионе в определенные сроки и со свойственной им спецификой и зависят главным образом от финансового состояния страны и форм государственной поддержки [12, с. 79 -92].

Региональная политика в развивающихся странах рассматривается как явление постоянное, изменяются только подходы к её реализации. Основной целью региональной политики в условиях независимого развития Республики Таджикистан является усиление экономической и социальной интеграции, разрешение противоречий, обусловленных сложившимися в прошлые годы диспропорциями в социально-экономическом развитии различных регионов, и поиск путей преодоления их отсталости. Задачи регионов и местных территорий тесно переплетаются с общей задачей развития национальной экономики. Осуществление региональной политики базируется на решении следующих задач, вытекающих из своеобразия природно-экономических условий и специфики функционирования регионального хозяйства:

- содействие развитию и структурному выравниванию отстающих в экономическом отношении районов внутри регионов, особенно горных, предгорных и приграничных районов, на основе преобразования их хозяйства на рыночных принципах.

- проведение мероприятий на разных уровнях государственной власти по снижению уровня застойной безработицы и организации государственной помощи молодежи и лицам, подверженным риску быть вытесненными с рынка труда в процессе их вхождения в трудовую жизнь и адаптации к рыночным переменам в промышленности и в других отраслях народного хозяйства.

- содействие аграрному развитию путем ускоренного формирования рыночных сельскохозяйственных структур и создания инфраструктуры в рамках реформирования аграрного сектора региональной экономики.

- стимулирование развития и структурного выравнивания уровня жизни населения сельских районов, где особенно низка плотность населения [4, с. 80 - 98].

Происходящие в мировом экономическом развитии глобализационные процессы обуславливают необходимость выработки новых методических и практических подходов к формированию путей стратегического хозяйственного развития территорий страны в рамках отдельных субъектов Таджикистана.

Целесообразной является более углубленная разработка концептуальных подходов к региональному управлению экономическим развитием территории с использованием современных теорий систем. Применение концептуальных подходов к региональному управлению требует создания следующих основополагающих условий.

Во-первых, «пространственное» развитие, основывающееся на поиске лучшего размещения промышленного производства и инфраструктурных предприятий в рамках отдельных территорий на основе близости к источникам сырья и энергии, а также к районам сбыта и организации потребления.

Во-вторых, «структурообразующее» развитие основывается на подходе, при котором эффективность регионального управления определяется уровнем оптимизации структуры и размеров производства, обеспечивающих наиболее полное использование преимуществ территории.

В-третьих, «комплексное» развитие, которое основывается на формировании системного подхода к управлению территориями на разном уровне хозяйственного развития и функционального состояния бизнеса в рамках отдельных территориальных образований.

В-четвертых, «точечное» развитие, суть которого сводится к рассмотрению узко пространственной организации производства, сочетающей интересы государственных и местных органов власти [13, с. 355].

Устойчивое развитие региона тесно связано с понятием «экономическое пространство», ибо оно формирует отправные представления о территории и её социально-экономических параметрах, пространственной поляризации хозяйствующих субъектов и различиях в экономике регионов.

Из большого количества определений данного понятия наиболее оптимальным, на наш взгляд, является то, в котором экономическое пространство представляется как насыщенная территория, вмещающая множество населенных пунктов, промышленных предприятий, хозяйственно освоенных и рекреационных площадей, транспортных и инженерных сетей и имеющая тесные связи между объектами, расположенными на ней. Каждая территория региона имеет внутреннее пространство, состоящее из множества объектов и их связей с внешним пространством [1, с. 494 - 511].

Общей стратегической целью Программы должно стать достижение равных возможностей для жизни, работы, досуга всех граждан независимо от их места жительства и обеспечение семьям уверенности в будущем. В рамках программы устойчивого развития возможно достижение следующих стратегических целей (рисунок 1).

Рис. 1. Стратегическая цель Программы устойчивого развития

Достижение стратегических целей перспективной Программы обуславливает необходимость включения в нее первоочередного проведения трех взаимосвязанных мер социально-экономического развития [2, с. 21 - 33]:

1. Завершение, в основном, периода перехода региональной экономики к рыночным отношениям.

2. Осуществление мер, способных привести к качественным изменениям в сфере производства конкурентоспособной продукции, транспортной инфраструктуры, энергопотребления, а также к сдвигам в сферах образования и здравоохранения, природопользования и экологии.

3. Сглаживание различий в уровне экономического развития и обеспечение экологического благополучия районов области, и выход большинства из них на траекторию устойчивого развития.

Для решения стратегических задач Программы необходимо ориентироваться на проведение мероприятий, основанных на использовании естественных и приобретенных преимуществ региона. К числу главных задач перспективной Программы следует отнести:

1. Ускоренное преодоление последствий технической отсталости предприятий в ряде отраслей промышленности (горнорудной и горнодобывающей, легкой и пищевой, в производстве лекарственных препаратов и др.). Насущной необходимостью являются смена существующего технопарка, обеспечение технологического прорыва в ряде базовых отраслей, ужесточение правил охраны природы, соблюдение экологических требований, использование информационных и компьютерных технологий.

2. Завершение институциональных преобразований, совершенствование организационных структур управления на различных уровнях государственной власти. Проведение научных разработок по определению оптимальных соотношений системы «Центр-Регион», а также включение джамоатов (сельский орган самоуправления) в

экономическую систему общества как составной и неотъемлемой части экономических отношений людей.

3. Максимальное использование благоприятных факторов регионального развития, возобновление экономического роста городов и районов на новой качественной основе.

Специфическое географическое положение Согдийской области состоит в том, что она расположена в центре Центрально-азиатского региона и граничит с Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Ферганской и Наманганской областями Республики Узбекистан, Баткентской и Ошской областями Кыргызстана.

Естественно, различные контактные зоны нашей области испытывают разные внешние притяжения. Традиционно это торгово-экономические и родственные связи Пенджикента и Самарканда, Исфары и Баткента, Канибадама и Коканда, Спитамена и Бекабада, Ашта и Чуста, Истравшана, Шахристана и Зафарабада и городов Джизакской области и др. Восстановление и развитие этих связей в перспективе существенно расширит рамки межрегионального торгово-экономического оборота.

Вместе с тем, вопрос состоит в том, чтобы ускоренными темпами развивать межрегиональные торгово-экономические связи Согдийской области с городами и районами других областей, расположенных в восточной и южной частях Таджикистана. Введение в действие полнокровной транспортной инфраструктуры «Север-Юг» и полная реконструкция дороги «Худжанд-Душанбе», а также «Дегмай-Исфара» и их круглогодичная эксплуатация позволит связать города и районы Согдийской области с остальной частью Таджикистана и создать условия для беспрепятственного выхода наших фирм на зарубежные рынки, прежде всего Китая, Индии, Афганистана, Пакистана и других стран.

Актуальность исследования «проблемных районов» и повышенный интерес к ним обусловлен наличием в них ресурсного потенциала (производственного, трудового, природного, рекреационного и др.), использование которого особо важно для региональной экономики. К числу качественных признаков «проблемных районов» можно отнести значение их географического расположения для стратегических интересов страны. Вместе с тем, в преобладающей части этих «проблемных районов» ощущается недостаток собственных финансовых ресурсов для решения проблем, имеющих региональное и национальное значение.

По существу, эти территории самостоятельно не в состоянии решить свои социально-экономические проблемы или реализовать имеющийся высокий потенциал. Поэтому они требуют активной государственной поддержки.

Речь не идёт о полном выравнивании уровня экономического развития всех районов Согдийской области. Это объясняется тем, что:

во –первых, выравнивание экономического развития районов по величине ВРП на душу населения абсолютно невозможно из - за разного территориального расположения, уклада экономики и жизни в них;

во – вторых, при самых оптимистических прогнозах для достижения наиболее отсталыми районами среднего уровня по Согдийской области требуется не менее 15-20 лет.

Поэтому в перспективной Программе нужно ставить более скромную и реальную цель – уменьшение отставания экономически менее развитых районов. Следует отметить, что достижение данной цели имеет ряд главных побудительных причин, к числу которых прежде всего относится:

– более активное включение всех районов в рыночные отношения, а населения – в предпринимательскую деятельность, отвечающую внутрирегиональным и межрегиональным интересам;

– создание приоритетных условий для развития малого и среднего предпринимательства, ориентированного на удовлетворение спроса на местном рынке, и особенно его производственно-кооперационных форм;

– привлечение инвестиций для более полного использования природных ресурсов и на этой основе организации производства товаров, направляемых на удовлетворение потребностей внутренних и внешних потребителей.

При разработке перспективной Программы нужно учитывать, что число проблемных районов должно быть невелико, или определить районы, которые в первую очередь нужно выделить в качестве проблемных, выявить их возможности и ресурсы, необходимую нехватку средств, иначе усилия государства по их поддержке окажутся малоэффективными.

В перспективной Программе экономического развития нужно ориентироваться на открытие и широкое использование возможности самого «проблемного района». Нужно понять, что возможности района по обеспечению уровня жизни населения в решающей степени определяются эффективностью функционирования экономики и в гораздо меньшей степени – дотациями, выделяемыми из центральных и региональных бюджетов.

Формирование стратегии устойчивого развития должно основываться на учете влияния множества факторов внешней и внутренней среды функционирования социально-экономической системы. На первый план выходит развитие промышленного комплекса, являющегося плацдармом для привлечения в регион инвестиционных ресурсов, развития новых технологий, форм международного сотрудничества и перспективных способов организации производства.

Под социально-экономическим развитием региона понимаются постепенные положительные, прогрессивные изменения в количестве (улучшение экономических и социальных показателей) и качестве (структурные изменения или изменение содержания развития, или приобретение социально-экономической системой новых характеристик) экономики и социальной сферы [11, с. 151 - 158].

Обладая относительной самостоятельностью, социальное развитие в значительной мере определяется ресурсными возможностями, которые зависят от степени экономического развития и только постепенное развитие экономической активности даст возможность осуществить те или иные прорывы в жизни местного сообщества и поднять уровень благосостояния населения, а эти достижения всегда определяют успех той или иной социально-экономической политики. Методы воздействия региональной администрации на ход экономического развития можно сформулировать таким образом:

- создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой активности;
- регулирование деловой активности;
- прямая кооперация администрации региона и бизнеса.

В целом правительство Республики Таджикистан целенаправленно и последовательно принимает меры по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности регионов. Этому способствует постоянно совершенствуемое законодательство в налоговой и банковской сфере, земельная реформа, упрощение системы регистрации иностранных юридических лиц и защиты их интересов, дальнейшее приближение системы бухгалтерского учета к международным стандартам и другие факторы.

Привлечение инвестиций является одним из важнейших рычагов воздействия на социально-экономическое развитие регионов. Однако, ряд регионов Республики Таджикистан, обладающих высоким уровнем инвестиционной привлекательности, характеризуются низкой активностью по привлечению инвестиций. По уровню использования инвестиционной привлекательности, определяемой как отношение индекса инвестиционной активности к индексу инвестиционной привлекательности, регионы Таджикистана можно разделить на три группы: с высоким, средним и низким уровнем использования инвестиционной привлекательности. К числу регионов, которые не в полной мере реализуют свою привлекательность, относятся ГБАО, Раштский, РРП и другие регионы, имеющие развитую инфраструктуру, интеллектуальный потенциал, высокотехнологичные отрасли промышленности. В наибольшей степени реализуют свою высокую инвестиционную привлекательность такие регионы, как Согдийская и Хатлонская области. Также в полной

мере используют свои инвестиционные ресурсы большинство регионов самой многочисленной группы со средним уровнем использования инвестиционной привлекательности.

В целом, можно сделать вывод о том, что эти регионы Республики Таджикистан обладают наибольшим потенциалом для повышения своей инвестиционной активности в будущем при условии улучшения качества экономической среды. Повышению конкурентоспособности данных регионов будет способствовать диверсификация промышленности и содействие малому бизнесу, снижение безработицы и повышение доходов населения, реконструкция и модернизация инфраструктуры [14, с. 134 - 139].

Для моделирования процессов устойчивого развития Магомедова М. с соавторами предлагали следующую последовательность действий: составление ряда ранжированных индикаторов; сглаживание полученных временных рядов; формирование ранговых рядов и расчет ускорения изменения индикаторов; сравнение критериального и фактического ранговых рядов с использованием коэффициентов ранговой корреляции по инверсиям и отклонениям.

В исследовании Кукарина М.В. и Рокотянской В.В. приводится подход к оценке устойчивого развития муниципальных образований с учетом бюджетной составляющей [7, с. 96 - 103].

Комплексные индикаторы устойчивости авторы предлагают рассчитывать, как комплексный показатель, рассчитанный для каждого из 32 индикаторов, отражающих существенные параметры устойчивого развития муниципального образования на основе учета значения показателя в последнем году временного ряда и минимальное значение аналитического параметра во временном ряду, а также максимальное значение аналитического параметра во временном ряду [3, с.1 - 7].

Интегральный показатель для каждой из аналитических сфер авторами рассчитывался как произведение комплексных показателей исследуемого блока устойчивости на уровне муниципалитетов. Обобщенный интегральный показатель устойчивости для муниципальных образований Кукарина М.В. и Рокотянской В.В. по различным блокам. Несмотря на то, что предложенная методика охватывает широкий круг показателей и может быть апробирована на основе статистических данных, она не лишена недостатков. Авторы указывают, что «следовало бы учесть элемент бюджетной составляющей, а именно структуру и объем бюджетных ресурсов органа местного самоуправления», однако, обоснование такого учета как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне в работе отсутствует [7, с. 96 - 103].

Таким образом, нами проанализированы методические подходы к оценке устойчивости, а также основные параметры устойчивого развития территорий. Несмотря на то, что сейчас требуется особый учет научно-инновационной составляющей, так как отсутствуют конкретные методики анализа количественных параметров устойчивости с учетом состояния научно-инновационной сферы регионов. Поэтому, обозначенные выше положения позволяют определить вектор дальнейших изысканий в области разработки собственных методических положений по оценке устойчивости региональных систем и анализу влияния цифровой трансформации на региональную устойчивость.

Таким образом, мы считаем, необходимым исследовать вопросы экономического и институционального состояния бюджетной системы и формирования финансовых средств для устойчивого развития региона на основе эффективного использования доходов государственного бюджета Республики Таджикистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алферова Т.В. Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки / Т. В. Алферова // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». – 2020. – Т.15. № 4. – С. 494-511
2. Бобылев С.Н. Индикаторы экологического развития: региональное измерение / С.Н. Бобылев, О.В. Кудрявцева, С.В. Соловьева, К.С. Ситкина// Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2018. - №2. – С.21 – 33
3. Богатова И.Б. Оценка индикаторов устойчивого развития на территории Самарской области / И.Б. Богатова // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 1–7
4. Воронин Б.А. и др. Динамика концептуальной основы обеспечения устойчивости сельхозпроизводства. / Б.А. Воронин и др. //Аграрный вестник. -Урал. -2011. -№7. - С.80 - 98.
5. Гарипов Р.И. К вопросу об оценке устойчивого развития региональной экономической системы / Р.И.Гарипов, Е.Н. Гарипова // Управление в современных системах. –2013. –№1. – С. 29-43
6. Калиновский П.С. Подходы к построению критериев устойчивого развития в работах М.З. Згуровского / П.С. Калиновский, Н.С. Емельянова, Е.Н. Менюк// Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2015. – Т. 1 (11), вып. 2. – С. 20–31
7. Кукарин М.В. Совершенствование методики оценки устойчивого развития муниципальных образований / М.В. Кукарин, В.В. Рокотянская // Вестник университета. – 2021. – №6. – С. 96-103.
8. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, от 1 декабря 2016 г., №636. - Душанбе, 2016. – 88 с.
9. «Национальная стратегия адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года» от 2 октября 2019 года №482, Душанбе. – 56 с.
10. Пантелеева О.И. Применение индикаторов устойчивого развития на региональном и муниципальном уровне / О.И. Пантелеева // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 22 (157) . – с. 39–47; Дьяков М.Ю. О некоторых функциональных зависимостях в региональных экстерналиях/ М.Ю.Дьяков// Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2020. – № 1. – С. 106–121
11. Сульдина Г.А. Реализация государственного управления социально-экономическим развитием региона на основе сравнительного анализа: методический подход /Г.А. Сульдина // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. - №3.- С.151– 158
12. Третьякова Е.А. Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем / Е.А. Третьякова, М.Ю. Осипова// Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». – 2016. – № 2 (29) . – С. 79-92.
13. Уськова Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография. / Т.В. Уськова. // Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. – 355 с.
14. Шарифов А.О. и др. Инвестиционная привлекательность регионов Таджикистана / А.О. Шарифов и др. //Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, Сино - 2013. - С.134.-139